

Профилактика девиантного поведения подростков посредством занятий в спортивных секциях

Кутергин Н.Б., Егоров Д.Е.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

Аннотации. Проведен анализ девиантного поведения. Исследовано влияние занятий в спортивных секциях на формирование личности подростка. Цель исследования состоит не в анализе различных мнений по поводу девиантного поведения, а в исследовании влияния занятости молодежи и подростков в спортивных секциях на такое поведение. Представлены методические рекомендации и советы по результативности предотвращения девиантного поведения. Под девиантным поведением понимается не только отклонение от социальных общепризнанных общественных норм в отрицательную сторону, но и в положительную – положительная девиация. Молодые одаренные люди, в какой бы сфере они не были заняты, тоже отклоняются от нормы, это так называемая социально-позитивная девиация. Но чаще всего речь идет об отрицательной девиации – такой, когда поведение можно осудить с точки зрения как минимум общественной морали и нравственности, как максимум – с точки зрения несоблюдения ряда законов, в том числе и уголовного. Причины девиантного поведения у подростков различны, они заключаются в процессе социализации молодой личности. Социализация – процесс вхождения индивида в систему общественных отношений. На этот процесс оказывает влияние множество факторов, где подростковый возраст – занимает особое место.

Кутергин М.Б., Егоров Д.С. Профілактика девиантної поведінки підлітків за допомогою занять в спортивних секціях. Проведено аналіз девиантної поведінки. Досліджено вплив занять у спортивних секціях на формування особистості підлітка. Мета дослідження полягає не в аналізі різних думок з приводу девиантної поведінки, а в дослідженні впливу зайнятості молоді та підлітків в спортивних секціях на таку поведінку. Представлені методичні рекомендації та поради по результативності запобігання девиантної поведінки. Під девиантною поведінкою розуміється не тільки відхилення від соціальних загальнопризнаних громадських норм в негативну сторону, але і в позитивну – позитивна девиція. Молоді обдаровані люди, в якій би сфері вони не були зайняті, теж відхиляються від норми, це так звана соціально-позитивна девиція. Але частіше за все мова йде про негативну девиції – такий, коли поведінка можна засудити з точки зору як мінімум суспільної моралі і моральності, як максимум – з точки зору недотримання ряду законів, в тому числі і кримінальної. Причини девиантної поведінки у підлітків різні, вони полягають в процесі соціалізації молоді особистості. Соціалізація – процес входу індивіда в систему суспільних відносин. На цей процес впливає безліч факторів, де підлітковий вік – займає особливе місце.

Kutergin N.B., Egorov D.E. Prevention of deviant behavior of adolescents by means of activities in sports sessions. This article analyzes deviant behavior. The influence of occupations in the sports sections on the formation of the personality of a teenager was studied. The aim of the study is not to analyze different opinions about deviant behavior, but in the study of the impact of youth employment in sports sections on this behavior. Methodical recommendations and advice on the effectiveness of preventing deviant behavior are presented. Deviant behavior is understood not only as a deviation from social generally accepted social norms in a negative direction, but also in a positive - positive deviation. Young talented people, in whatever sphere they are not employed, also deviate from the norm, this is the so-called socially-positive deviation. But most often we are talking about negative deviation, such that behavior can be condemned in terms of at least public morality and morality, as a maximum - from the point of view of non-compliance with a number of laws, including criminal ones. The causes of deviant behavior in adolescents are different, they are in the process of socialization of a young person. Socialization is the process of the individual's entry into the system of social relations. This process is influenced by many factors, where adolescence is a special place.

Ключевые слова: девиантное поведение, спорт, спортивные секции, тренер, общесоциальные нормы, педагогическая деятельность.

девиантна поведінка, спорт, спортивні секції, тренер, загальносоціальні норми, педагогічна діяльність.

deviant behavior, sport, sports sections, trainer, general social norms, pedagogical activity.

Введение.

Под девиантным поведением понимается не только отклонение от социальных общепризнанных общественных норм в отрицательную сторону, но и в положительную – положительная девиация. Молодые одаренные люди, в какой бы сфере они не были заняты, тоже отклоняются от нормы, это так называемая

социально-позитивная девиация. Но чаще всего речь идет об отрицательной девиации – такой, когда поведение можно осудить с точки зрения как минимум общественной морали и нравственности, как максимум – с точки зрения несоблюдения ряда законов, в том числе и уголовного.

Существует достаточно много классификаций девиантного поведения.

Наиболее распространенная из них, представляется в виде подразделения на положительное, аморальное (безнравственное), деликventное и преступное (криминальное) поведение. Позитивная девиация носит социально-творческий характер: научный, технический, художественный, общественно-политический. Негативные девиации дисфункциональны, дезорганизуют систему, следует назвать их социальной патологией. Пожалуй, все подростки хотя бы однажды прогуливали уроки, громко пели и играли на гитаре в подъездах, вызывая недовольство жильцов, но можно ли назвать такое поведение отклоняющимся. Очевидно, но лишь в определенной степени. А вот мелкие кражи, хулиганства, не говоря уже о наркомании, проституции, алкоголизме, грабежах и более тяжких правонарушениях – безусловно негативные отклонения.

Причины девиантного поведения у подростков различны, они заключаются в процессе социализации молодой личности. Социализация – процесс вхождения индивида в систему общественных отношений. На этот процесс оказывает влияние множество факторов, где подростковый возраст – занимает особое место. Сутью подросткового возраста Л.С. Выготский считал несовпадение трех точек созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает окончание общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает окончательной ступени своего социально-культурного формирования». Он указал типичные черты подростка: повышенная склонность к самоанализу; появление особого интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность внешним миром, уход в себя, появление чувства исключительности, стремление к самоутверждению, противопоставление себя окружающим, конфликты с ними. Трудно не согласиться с его мнением.

Таким образом, при всех проблемах переходного возраста, как влиять на поведение подростков? Наверное, самым значимым для реализации целей предупреждения и предотвращения девиантного поведения институтом является семья. И ничто не может в полной мере её заменить. Об этом говорит и статистика: зачастую подростки с отклоняющимся поведением – из неблагополучных семей. Именно в семье ребенок

может стать полноценной развитой личностью [5].

Цель работы – проанализировать возможности предотвращения девиантного поведения подростков путем приобщения их к занятиям спортом.

Материал и методы.

Проанализированы литературные источники по рассматриваемой проблеме. Проведены педагогические наблюдения за 350 подростками общеобразовательных школ г. Белгорода.

Результаты.

Так какое же влияние оказывают занятия в спортивных секциях на поведение подростков? Не секрет, что в тяжелые для нашей страны 90-е среди молодых спортсменов нередко встречались рэкетеры, причем занимающиеся противоправной деятельностью совместно с тренерами, которые были организаторами и руководителями правонарушений. Современные социально-экономические условия, в которых экономика государства перешла из разваливающейся в динамично развивающуюся, исключили данную тенденцию.

Для того, чтобы спортивные занятия в кружках и секциях на подростков оказывали положительное воздействие, тренеры должны быть высококвалифицированными профессионалами не только в рамках соответствующего вида спорта, но и первоклассными педагогами и психологами [7]. Для этого следует проводить научно-практические семинары по проблемным темам, организовывать специальные курсы повышения квалификации при необходимости, не лишней может являться такая мера, как сдача экзамена по основам педагогики и психологии лицами, которые будут тренировать молодых ребят и девочек [6].

А в целом тренер, при высоком уровне квалификации, вполне может применять все доступные средства и методы воспитания, разумеется, соответствующие общественным принципам [1]. К каждому подростку нужен свой, индивидуальный подход, необходимо с интересом изучать каждого молодого индивида, общаться с родителями с целью составления наиболее полного психологического портрета, разговаривать с занимающимися спортом парнями и девочками. Диалог – наиболее эффективное средство воздействия на подростков. Причем диалог не должен носить сугубо критический характер, даже в случае

крайне негативного поведения молодых людей. Критика остро воспринимается на этом жизненном этапе, возможно снижение самооценки подростка, формирование отрицательного отношения к критикующему. В

общем, следует руководствоваться общими правилами педагогики, оказывать различную помощь и поддержку молодым людям при возникновении проблем.

Таблица 1

Результаты педагогических наблюдений за частотой встречаемости случаев девиантного поведения среди подростков 13-14 лет, занимающихся и не занимающихся спортом (количество случаев на 1000 детей)

Случаи девиантного поведения	Не занимающиеся спортом	Занимающие спортом до 2-х лет	Занимающиеся спортом более 2-х лет
Драки	656	765	132
Курение	432	398	21
Употребление алкоголя	346	328	57
Грубость	548	354	43

Дискуссия.

Совместная жизнедеятельность (сотрудничество) тренера и юных спортсменов в решении общих задач обеспечивает существование и развитие спортивного коллектива. Любой коллектив, создаваемый тренером, в том числе и спортивная команда, складывается из отдельных личностей, имеющих свои психолого-личностные особенности. В совместной жизнедеятельности при решении комплекса учебно-тренировочных и воспитательных задач именно от тренера зависит, какие чувства, поступки, нравственные ориентиры будут преобладающими у его воспитанников [2].

Тренер, спортивный педагог как создатель и руководитель спортивного коллектива, отличаясь стилем педагогической деятельности, должен быть человеком высоких нравственных качеств, чутким и внимательным, но, в то же время требовательным [4]. Должен обладать такими качествами, которые он хочет воспитать у занимающихся спортом. Большинство тренеров, которых уважают

ученики, становятся для них образцами для подражания. При этом если педагог ответственен за свою профессию, он должен взять на себя и ряд обязанностей, связанных с ней. Одна из них – быть примером в поведении и поступках для спортсменов [3]. Первейшей же обязанностью перед учениками такой тренер должен считать заботу о том, чтобы они полностью раскрыли свои потенциальные возможности и в учебе, и в спорте, и в жизни.

Выводы.

Таким образом, приведенные выше методические рекомендации и советы для тренеров и педагогов, будут наиболее результативны при их грамотном, своевременном и правильном применении. Следует с уверенностью сказать, что если у подростка появляется интерес к занятиям в любой спортивной секции, то вероятность того, что его поведение будет противоправным и аморальным, того, что он будет искать уважения, признания, независимости в асоциальной субкультуре, значительно падает.

Литература

1. Алексеев Н.А., Егоров Д.Е., Кутергин Н.Б. Методические подходы к комплексной системе построения занятий по физической культуре. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2005. № 1. С. 68-73.
2. Алексеев Н.А., Кутергин Н.Б. Характеристика существующей проблемы организации учебно-тренировочного процесса по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях. Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2010. № 2. С. 47-49.

References

1. Alekseev. N.A., Egorov. D.E., Kuteroin. N.B. (2005). Metodicheskie podhodvi k kompleksnoy sisteme postroeniya zanyatiy po fizicheskoy kulture [Methodical approach near the complex system of construction of occupations on a physical culture]. *Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostev*. 1. 68-73.
2. Alekseev. N.A., Kuteroin. N.B. (2010). Karakteristika suschestvuyushev problemvi organizatsii uchebno-trenirovochnogo protsessa po fizicheskoy kulture i sportu v obrazovatelnykh uchrezhdeniyah [Description of existent problem of organization of vchebno-training process on a physical culture and sport ineducational establishments]. *Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii*, 2, 47-49.

3. Бикмухамедов Р.К. Содержание процесса физического воспитания в системе педагогического образования. Теория и практика физической культуры. 2003. № 7. С. 45-50.

4. Кутергин Н.Б., Горбатенко А.В. Психологические механизмы адаптационных процессов у спортсменов. Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2011. № 1. С. 49-50.

5. Тагирова Г.С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками. 2003.

6. Кутергин Н.Б. Формирование оптимальной агрессивности у спортсменов-борцов. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2007.

7. Грачёв А.С. Гавришова Е.В. Изучение двигательной активности студентов различных специальностей. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 176.

3. Bikmuhamedov, R.K. (2003). Soderzhanie protsessa fizicheskogo vospitaniya v sisteme pedagogicheskogo obrazovaniya [The content of the process of physical education in the system of teacher education]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, 7, 45-50.

4. Kutergin, N.B., Gorbatenko, A.V. (2011). Psihologicheskie mehanizmy adaptatsionnykh protsessov u sportsmenov [Psychological mechanisms of adaptation processes in athletes]. Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 1, 49-50.

5. Tagirova G.S. (2003). Psihologo-pedagogicheskaya korrektsionnaya rabota s trudnyimi podrostkami [Psychological and pedagogical correctional work with difficult teenagers]. Moskva, 246.

6. Kutergin, N.B. (2007). Formirovanie optimalnoy aggressivnosti u sportsmenov-bortsov [Formation of optimal aggressiveness in wrestling athletes]. Natsionalnyy gosudarstvennyy universitet fizicheskoy kultury, sporta i zdorovya im. P.F. Lesgafta, 4, 34-36.

7. GrachYov, A.S. Gavrishova E.V. (2013). Izuchenie dvigatelnoy aktivnosti studentov razlichnykh spetsialnostey [Studying of motor activity of students of various specialties]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 5, 176.

Информация об авторах

Кутергин Н.Б.; канд. пед. наук, доцент, <http://orcid.org/0000-0003-0704-8851>; Kutergin@gmail.com; Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ул. Костюкова, 46, Белгород, Белгородская обл., 308012, Россия

Егоров Д.Е.; канд. пед. наук, доцент, <http://orcid.org/0000-0003-2833-5497>; fiz_dimon@mail.ru; Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ул. Костюкова, 46, Белгород, Белгородская обл., 308012, Россия

Information about the authors

Kutergin N.B.; <http://orcid.org/0000-0003-0704-8851>; Kutergin@gmail.com; Belgorod State Technological University named after V. G. Shoukhov; Ul. Kostyukova, 46, Belgorod, Belgorod Region, 308012, Russia

Egorov D.E.; <http://orcid.org/0000-0003-2833-5497>; fiz_dimon@mail.ru; Belgorod State Technological University named after V. G. Shoukhov; Ul. Kostyukova, 46, Belgorod, Belgorod Region, 308012, Russia

Received: 06.04.2017

Принята в редакцию 06.04.2017